

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Rashidova Umida
SamDU doktoranti (DSc)
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
umida_rashidova@gmail.com

O'ZBEK TILIDAGI FRAZEMALARNING KONNOTATIV XUSUSIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada frazemaning leksik va grammatik tarkibi, uning ma'no qatlamlari va shaxsiy-emosional ifodalashda qanday ishlatilishi tahlil qilinadi. Frazelogik birliklarning konnotatsiyasi, ya'ni ular orqali ifodalangan qo'shimcha ma'nolar, tinglovchining yoki o'quvchining hissiy javobini yaratishga qaratilgan xususiyatlari ko'rsatiladi. Tadqiqotda frazemalarning madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstlari hamda ular bilan bog'liq aks ettirilgan qadriyatlar va stereotiplar o'rganiladi. Shuningdek, maqolada o'zbek tilidagi frazemaning konnotativ xususiyatlari, ularning kommunikativ vazifalari va baholash vazifasi misollar bilan yoritiladi. Maqola tilshunoslik va madaniyatshunoslik sohalarida yangi yondashuvlarni taklif etadi va frazeologiyaning konnotativ tomonlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Konnotativ ma'no frazemaning asosiy ma'nosini qo'llab-quvvatlovchi yoki unga qarshi bo'lishi mumkin, bu esa tilning boyligini va undagi nozik jihatlarni ko'rsatadi. Maqola o'zbek tilidagi frazemalarni tahlil qilish orqali ularning ijtimoiy, madaniy va tilshunoslik jihatlaridan qanday namoyon bo'lishini ko'rsatishga harakat qiladi. Shuningdek, maqola o'zbek tilining frazeologik xususiyatlari, konnotativ ma'no tizimi va tildagi frazemaning joriy o'zni haqidagi bilimlarni kengaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik birliklar, konnotativ ma'no, semantika, frazemalarning semantikasi, madaniy konnotatsiya, ijtimoiy konnotatsiya.

Rashidova Umida
DSc student
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
umida_rashidova@gmail.com

CONNOTATIVE FEATURES OF UZBEK IDIOMS

ABSTRACT

This article is dedicated to the study of the connotative features of phraseological units in the Uzbek language. It analyzes the lexical and grammatical structure of phraseologisms, their semantic layers, and their role in expressing personal and emotional nuances. Special attention is given to the connotations of these units, highlighting the additional meanings they convey, which evoke emotional responses from listeners or readers. The research explores the cultural, historical, and social contexts of these phraseological units, along with the values and stereotypes associated with them. Furthermore, the article illustrates the communicative functions and evaluative roles of Uzbek phraseologisms through practical examples. The study introduces new approaches in linguistics and cultural studies, emphasizing the importance of examining the connotative aspects of phraseology for a deeper understanding of the subtle nuances of the language. Understanding the connotative meanings of phraseological units enriches our appreciation of the language's richness and its capacity to express complex emotional and cultural ideas. This article contributes to expanding knowledge about the phraseological characteristics of the Uzbek language and their role in the communication system.

Keywords: phraseology, phraseological units, connotative meaning, semantics, semantic features of phraseological units, cultural connotation, social connotation.

Рашидова Умида
Докторант (DSc)
Самаркандского государственного университета
Самарканд, Узбекистан
umida_rashidova@gmail.com

КОННОТАТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению коннотативных особенностей фразеологических единиц в узбекском языке. В статье анализируются

лексический и грамматический состав фразем, их смысловые слои и использование в выражении личных и эмоциональных оттенков. Особое внимание уделяется коннотации фразеологических единиц, то есть дополнительным смыслам, которые они передают, вызывая эмоциональный отклик у слушателя или читателя. В исследовании рассматриваются культурные, исторические и социальные контексты фразем, а также связанные с ними ценности и стереотипы. Кроме того, статья иллюстрирует коммуникативные функции узбекских фразем и их оценочную роль через практические примеры. Работа предлагает новые подходы в области лингвистики и культурологии, подчеркивая значимость изучения коннотативных аспектов фразеологии для более глубокого понимания тонких нюансов языка. Понимание коннотативного значения фразем обогащает представление о богатстве языка и его способности передавать сложные эмоциональные и культурные смыслы. Статья способствует расширению знаний о фразеологических особенностях узбекского языка и их месте в системе коммуникации.

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, коннотативное значение, семантика, семантические особенности фразеологических единиц, культурная коннотация, социальная коннотация.

Ma'lumki, barcha tillarda bo'lganidek, o'zbek tilidagi ko'pgina frazemalar ekspressiv-emotsional boylikka ega bo'lib, tilimizda iboralarning asosiy qismi uslubiy jihatdan neytral xususiyatga ham ega ekanligi ta'kidlanadi. Bu iboralar yordamida nafaqat hodisalar va obyektlar nomlanadi, balki ularga nisbatan so'zlovchining ekspressiv munosabati ham ifodalanadi. Misol uchun, xursandlik holatini ifodalovchi «do'ppi osmonda», «og'z(i) qulog'(i)da», «bosh(i) osmonda», «bosh(i) ko'kda», «tish(i)ning oqini ko'rsatdi» kabi iboralar mavjud. Ularning ba'zilari ijobiy baho semasini bildirsa, oxirgisi asosan salbiy ma'no nozikligini ifodalashga xizmat qiladi. Umuman olganda, iboraning ma'no tuzilishi so'znikiga nisbatan ancha murakkab, chunki iboradagi ma'no munosabatlari bilan uning strukturasi, komponent tarkibi o'rtasida assimetriya mavjud. Bu holat hatto X.Kasaresdek mashhur leksikograf olimlarni ham o'z vaqtida quyidagidek pessimist fikr-mulohazalarini bayon etishga undagan edi: «Modizmlar (frazemalar) ma'nosi ko'p hollarda aniq belgilab bo'lmaydi. Bu ma'noni, uning ichki mohiyatini izohlashga intilmasdan, qanday bo'lsa shundayligicha tushunish lozim».

Frazemalar so'zlardan farqli holda obyektiv reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan turli xil modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi iboralarning asosiy qismi semantik jihatdan insonga, uning biror xatti-harakatini izohlashga qaratilgan: ular insonning fizik, psixologik, axloqiy-etik, intellektual xususiyatlarini baholaydi, insonning ijtimoiy holatini, kasbini, yoshini, hayotiy tajribasini, qarindoshlik aloqalarini xarakterlaydi. Bunday holat frazemalarning

antroposentrik xususiyati, deb yuritiladi. Shuningdek, voqea-hodisalarni ifodalovchi ko'pgina frazemalar ham baholash ottenkasiga ega. Shu sababli iboralarning semantik strukturasi ko'pincha konnotativ-baho elementi ishtirok etadi. Bu element frazemaning predmet-logik (nominativ-mantiqiy) ma'nosiga emoeshional-ekspressiv bo'yoqdorlik yuklaydi.

Yuqoridagi fikrlardan, ayrim olimlar aytganidek; «ekspressivlik frazemalarning kategorial xususiyati», degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Chunki tilimizdagi “ipidan-ignasigacha”, “bir tan, bir jon bo'lib”, “ko'z ochib yumguncha”, “bir og'iz”, “bir ovozdand”, “ko'z ilg'amas”, “bir yoqadan bosh chiqarmoq” singari qator frazemalar borki, ular ekspressiv xususiyatga ega emas: «Keng eshituvchilar ommasiga mo'ljallangan» notiqlardan biri ishdan qaytib kelganida xotini bo'yniga osilib, ko'ziga yosh oldi. – Siz meni yaxshi ko'rmaysiz... Turmushimizdan xursand emassiz... Shu soatgacha, shu minutgacha kutdim, *bir og'iz* aytmadingizki, bir yostiqqa bosh qo'yganimizga bir yil bo'ldi...” (A.Qahhor. Nutq) kabilar.

Ammo bu masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Ba'zi olimlar “ekspressiv tonallik frazemalarning doimiy emas, vaqtinchalik xususiyati” degan fikrni ham olg'a surmoqdalarki, bunga qo'shilib bo'lmaydi.

To'g'ri, ba'zan frazemaning ekspressiv bo'yoqdorligiga muayyan matn (kontekst) u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, “jon kiritmoq” iborasi “hayot bag'ishlamoq, tetiklashtirmoq” ma'nolarini ifodalaydi (O'TFL, 111). Bu ibora o'sha matn talabi bilan o'z qo'llanish doirasini, ekspressiv bo'yoqdorligini o'zgartirishi mumkin: “...grossmeystrlar shaxmat san'atini boyituvchi, ya'ni donalarga chinakam “jon” kirituvchilardir” (O'zb. ovozi, 13.03.2004). Ammo ko'pincha frazemaning uslubiy tasnifi, bo'yoqdorligi matndan tashqari holatdadir. Masalan, “tepa sochi tikka bo'ldi”, “sanamay sakkiz demoq”, “ko'zini shira bosdi”, “ammamning buzog'i” singari qator frazemalar matnsiz, yakka holda so'zlashuv nutqiga xoslik, salbiy baho ifodalash kabi xususiyatlarni o'zida ifoda etadi. Ba'zan matndan tashqarida frazemaning uslubiy tasnifini oson va aniq belgilash mumkin bo'lmaydi, buni albatta, tan olmoq lozim. Masalan: “ – Buncha ag'rayasan lo'nda o'lgur, ovqatgamas, aka-ukalarning qo'lidagi qoshig'iga qara, he *ammamning buzog'i*” (T.Malik. Shaytonvachchaing nayranglari).

Keltirilgan matn parchasidagi «ammamning buzog'i» iborasi landovur, lapashang kishi ma'nosini (O'TFL, 21) emas, balki hali yosh, murg'ak bola tasavvurini bo'rttirish, xarakterlash uchun xizmat qilgan. Keyingi matnda esa bu frazema “lapashang, landovur” ma'nosini ifodalagan: “Qoshlari kerilib, ko'zlari olaydi, asabiylashdi: – *Ammamning buzog'iday* baqrayib o'tiraverasanlarmi, gapirsalaring-chi, eshitaylik” (Oybek. Ulug' yo'l).

Frazemalarning uslubiy tasnifi doirasiga quyidagi dolzarb masalalar kiradi: uslubiy ma'no va uning komponentlari, frazemalarni uslubiy jihatdan farqlash mezonlari, o'zbek frazeologik sistemasining uslubiy qatlamlarini belgilash, frazemalar ma'nodoshligi va ularning uslubiy tarmoqlanishi va boshqalar.

Soʻzning semantik strukturasi oʻrganishga bagʻishlangan ishlarda konnotatsiyaning ikki turi *ingerent* konnotatsiya va *adgerent* konnotatsiya oʻzaro farqlanadi. Ingerent konnotatsiya deyilganda soʻz yoki ibora kontekstdan tashqari olingan holatda ularga xos boʻlgan konnotativ maʼno tushunilsa, adgerent konnotatsiyada soʻz yoki iboraning muayyan kontekstda ifodalaydigan nutqiy konnotativ maʼnolari eʼtiborga olinadi. Shuning uchun biz ham frazemalarning uslubiy tavsifi. ularning semantik strukturasi oʻrganishda ibora til elementi sifatida oʻz paradigmatic qatorida olinganda unga xos boʻlgan ingerent (lisoniy) konnotativ maʼnoni va adgerent (nutqiy) konnotativ maʼnoni farklashga harakat qilamiz, chunki bu ikki xil konnotatsiyani bir-biridan farqlamasdan turib oʻzbek tilidagi frazemalarning semantik strukturasi izchil va asosli oʻrganib boʻlmaydi.

Frazemalarning uslubiy maʼnosi va uning komponentlari haqida. Maʼlumki, tildagi barcha birliklar nominativ-mantiqiy maʼno bilan birga uslubiy boʻyoqdorlikka ham egadir. Ular matnda oʻziga xos «ekspressiv atmosfera bilan oʻralgan» (V.V.Vinogradov) boʻladi. Bu holat tilshunoslikda hozirga qadar turlicha nomlanib kelinmoqda. Til elementlariga ironiya, tantanavorlik, hazil-mutoyiba, ishonmaslik, shubha kabi uslubiy nozikliklarni yuklovchi bunday hodisani nomlashda olimlar “uslubiy boʻyoq”, “uslubiy tonallik”, “konnotatsiya” kabi bir qancha atamalardan foydalanmoqdalar. Birgina “konnotatsiya” atamasining oʻzi ham tilshunoslikda hozirgi kunga qadar har xil taʼriflanayotir. Jumladan, O.S.Axmanova, N.M.Shanskiy, M.Tikoskiy kabi taniqli olimlar konnotativ element asosiy maʼnoga qoʻshimcha tarzda yuklanadi, shunga koʻra, u til birliklarining semantik strukturasi kirmaydi, deb hisoblaydilar.

A.V.Kunin, S.G.Gavrin, A.M.Melerovich singari boshqa bir guruh frazeolog olimlar esa konnotatsiyani leksik yoki frazeologik maʼnoning tarkibiy qismi sifatida izohlaydilar. E.S.Aznaurova esa konnotatsiyani obyektiv til hodisasi deb qarash tarafdori sifatida koʻrinadi. Prof.E.Qilichevning talqinicha, konnotativ maʼno soʻz semantikasidan denotativ maʼno ajratilgandan keyin hosil boʻladigan ayirmaga tengdir .

Frazemalarning emotsional-ekspressiv boʻyoqdorligini aniqlashning eng muhim yoʻli ularni semantik-stilistik va kontekstual metodlar asosida sinchiklab oʻrganish, frazemalarning kontekstdagi maʼno qirralarini belgilashdir. Ammo OʻTILda, yangidan tuzilgan besh jildlik OʻTIL-5, prof. Sh.Rahmatullayevning «Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati» (OʻTIFL, 1978), «Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati» (OʻTFL, 1992), M .Sodiqovanning “Qisqacha oʻzbekcha-ruscha frazeologik lugʻati” (QOʻRFL, 1989), B.Mengliyev, M.Xudoyberdiyevaning “Oʻzbek tili iboralari oʻquv lugʻati” (OʻTIOʻL, 2007) kabi leksikografik manbalarda frazemalarning maʼno doirasini aniqlash jarayonida unda qoʻshimcha uslubiy, baho elementlari borligi koʻpincha hisobga olinmaydi. Masalan, «koʻzi toʻrt boʻldi» frazemasida OʻTILda «nihoyatda intizorlik bilan kutdi» maʼnosiga ega ekanligi qayd qilingan (OʻTIL, 1, 411). Yangi OʻTILda “koʻzi toʻrt (boʻlmoq)” iborasi oddiygina “yoʻliga intizor”

tarzida izohlangan (O'TIL-5, 2, 446). Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu frazemaning "ko'zlari to'rt bo'ldi", "ko'zi to'rt bo'lib", "ikki ko'zi to'rt bo'lib", "to'rt ko'z bo'lib" singari variantlarga ega ekanligi qayd qilingan hamda "intizor bo'lmoq" ma'nosini ifodalashi ta'kidlangan (O'TFL, 142). M.Sodiqova lug'atida esa bu iboraning ruscha tarjimasini "все глаза проглядел; ждал с нетерпением; ждал не дождался; высматривал" tarzida berilgan (QO'RFL, 150). Ko'rinadiki, yuqoridagi to'rt leksikografik manbada bir frazemaning izohi farqli tomonlarga ega. Bu jihatdan O'TILda qayd etilgan "nihoyatda" semasi o'sha frazemaning qo'shimcha uslubiy ma'nosi sanaladi. Har to'rt manbada ham o'sha frazemaning uslubiy xoslanishi, ya'ni qaysi uslubda ko'proq qo'llanishi ham ta'kidlab ko'rsatilishi lozim edi. Endi xuddi shu frazemaning ayrim turkiy tillardagi izohi bilai tanishaylik. "Qirg'iz tilining frazeologik lug'ati"da "ekki kuzu tort boduu" ("ikki ko'zi to'rt bo'lmoq") iborasi keltirilib, unga «qandaydir bir narsani jon dili bilan tilamoq, zoriqib kutmoq» deb izoh berilgan (QTFL, 315). O.Jamaldinov tomonidan tuzilgan "Uyg'ur gilining izohli frazeologik lug'ati" da "to'rt ko'z bilan (kutmoq)" iborasi keltirilib, unga intizorlik bilan tarzida izoh berilgan (Jamaldinov O., 1985 184). "Tatar tilining frazeologik so'zligi"da "ko'z durt bo'lu" iborasiga "kutilmagan hol-xabardan, ajablanuvdan ko'zlar to'rt bo'lib ochiluv", deb izoh berilgan (Isanbat N., 1985, 1, 460), turkman tilida esa "ko'zi to'rt bo'lmoq" iborasi "turmush qurmoq, uylanmoq" ma'nosini ifodalaydi (TTFS, 121).

Ko'rinadiki, leksikografik va frazeografik manbalarda frazemalar turlicha izohlanadi, ularda frazemalarning qo'shimcha uslubiy ma'nosi (konnotativ xususiyati) ko'pincha qayd etilmaydi. Aslini olganda, frazemalarning uslubiy tomoni ta'kidlanganda lug'atlarda maxsus havolalar-belgilar qo'llanilishi lozim. Lekin turkiy tillar, jumladai, o'zbek tili frazemalari izohida hozirgi kunga qadar bunga ko'pincha amal qilinmaydi.

Masalan, O'TILda frazemalar rombik bilan berilgan, ularning ayrimlari esa uslubiy (kitobiy, so'zlashuv tili singari) havolalar bilan ta'minlangan. Jumladan, "ko'zi qattiq" frazemasining "kishiga tikilib qaraydigan, uyalmaydigan, hayosiz" ma'nolari qayd qilingan, shu bilan birga, unga s.t. (so'zlashuv tiliga xos) degan havola ham qo'yilgan (O'TIL, 1, 411; O'TIL-5, 2, 446). Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu frazema qayd etilmagan. M.Sodiqova lug'atida "ko'zi qattiq" frazemasini "у него наглые (бесстыдные) глаза" deb tarjima qilingan va neodobr. (neodobritelno) degan belgi qo'yilgan (QO'RFL, 150). **Mayli, endigi davlatning nishobi biz tomonga, – deb o'ylar edi ichida Ashirmat. – Qizi qo'lga kirgandan keyin bu sodda qarindoshlarni bir sog'ib ichayki... Biroq qiz qurg'ur ota-onaga o'xshamaydi-da. Ko'zi qattiq, tili tez, dimog'dor qiz bo'пти».** (Oybek. Oltin vodiyan shabadalar)

Ba'zan frazemalarning emotsional-baho bo'yog'i lug'atlarda ularni izohlash tarkibiga kiritiladi (bu holat frazemaning uzual, lisoniy xususiyati bilan ham bog'liq). Masalan, A.Hojiyevning «O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati» da «qazo qilmoq» iborasi oddiy so'zlashuvda, asosan katta yoshdagi kishilarga nisbatan va vafot etish vaqtlarida, uni boshqalarga xabar qilishda

ko'llanishi ta'kidlangan (O'TSIL, 242-243). "Nobud bo'lmoq" iborasi ham qo'llanish jihatidan oddiy so'zlashuvga xos, lekin u asosan go'daklarga nisbatan qo'llanadi. Endi bu ikki frazemaning O'TILdagi izohlari bilan tanishaylik: «Qazo qilmoq – o'lmoq, vafot etmoq» (O'TIL, P, 536; O'TIL-5, 5, 210); "Nobud bo'lmoq" – "halok bo'lmoq, o'lmoq" (O'TIL, 1, 505; O'TIL-5, 3, 45). Ko'rinadiki, O'TILda har ikkala ibora izohida ularning qo'llanish xususiyati, uslubiy xoslanishi ochib berilmagan.

Shunisi muhimki, eng dastlabki nashr etilgan «O'zbekcha-ruscha lug'at»larda ham frazemalar talqinida ularning uslubiy aspekti lisoniy izoh tarkibiga kiritilgan edi (Ishayev M., 1880; Yudaxin K.K., 1927).

Umuman olganda, so'zda bo'lgani singari frazemalarda ham mantiqiy-nominativ ma'no bilan birga ekspressiv-stilistik bo'yoqdorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Keyingi yillarda semasiologiyaga oid tadqiqotlarda "stilistik ma'no", "til birliklaridagi umumiy-emotsional baho yoki ekspressiv ma'noning ifodalanishi», "uzual va okkazonal leksik ma'nolar" kabi atamalar qo'llanilmoqda. T.G.Vinokur esa bu hodisani nomlash uchun "stilistik konnotatsiya" atamasidan foydalangan. D.N.Shmelev leksik va stilistik ma'nolarni o'zaro qiyoslab, individual, sof leksik ma'noni grammatik va ekspressiv-stilistik elementlar ajratilgandan keyingi "qoldiq" ("остаток") deb hisoblaydi. T.G.Vinokur esa bu fikrni davom ettirib, shunday yozadi: "tadqiqotning semantik-uslubiy yo'nalishida so'z (so'z birikmasi, konstruksiya)"ning umumiy semantikasiga qo'shiladigan stilistik ma'noni "qoldiq", aniqrog'i "qo'shimcha", deb hisoblash mumkin. I.V.Arnold konnotatsiya tarkibiga "emotsionallik", "ekspressivlik", "baholash" va "uslubiy bo'yoqdorlik»ni kiritadi.

Ko'rinadiki, uslubiy ma'no inson ongining ekspressiv-baholash faoliyati mahsuli bo'lib, so'z va frazemaning tushuncha ifodalash xususiyati bilan uzviy bog'liqdir. So'z va iboraning denotativ hamda konotativ ma'nolarga ega ekanligi ularning badiiy tasvirda asosiy vositalardan biri sifatidagi rolini belgilaydi. Shunday qilib, bizningcha, "konnotatsiya", "uslubiy bo'yoq", "uslubiy ma'no" atamalari bir tushunchani, bir lisoniy hodisani ifodalaydi. Ularni frazeologik uslubiyatda ma'nodosh atamalar sifatida qo'llash mumkin.

Ma'lumki, o'zbek tili lug'at tarkibida keng iste'moldagi so'zlar miqdor jihatdan asosiy qismni tashkil etadi. Bunday so'zlar, 26 mavzuiy guruhdan iborat bo'lib, kundalik turmushda keng qo'llanilishi, ko'pchilik uchun tushunarli ekanligi va uslubiy jihatdan neytralligi bilan xarakterlanadi. Bu so'zlarning ana shunday uslubiy neytralligi, neytral uslubiy bo'yoqqa, nol uslubiy ma'noga egaligi ularning uslubiy tavsifi uchun xizmat qiladi, chunki bu so'zlar yuqori yoki kam (past) uslubiy bo'yoqqa ega bo'lgan so'zlarni ajratish, belgilash uchun uslubiy fon vazifasini o'taydi.

Frazemalar orasida "uslubiy jihatdan neytrallar", ya'ni uslubiy nollarning mavjud bo'lishi juda kamdan kam uchraydigan holat. Lekin bu narsa B.Yo'ldoshev ta'kidlaganidek, "frazeologiyada konnotativ element doim

ma'noning denotativ elementidan ustun keladi", deyishga asos bo'la olmaydi. Masalan, "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq", "o'n gulidan bir guli ochilmagan" singari frazemalarda sof nominativ ma'no konnotativ ma'no tomonidan siqib chiqariladi, deyish ma'qul emas. Buni quyidagi matnlar ham to'la tasdiqlaydi: *Padariga la'nat o'sha... og'zi bilan yuradigan otinchalaringni!.. O'zim gaplashib qo'yaman o'sha suyukli kuyoving bilan! To'xtang! Qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarasiz! To'xtang deyapman sizga! Ovozlar uzoqlashdi (O.Yoqubov. Billur qandillar). "Hali o'n gulidan bir guli ochilmagan bolajonimga tegmagil, meni ol, men qoqboshni ol, ey parvardigori olam" (O.Yoqubov. Bir koshona sirlari).*

Yuqorida keltirilgan dastlabki matnda "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq" frazemasini "yaxshilik qilaman degan holda yomonlik qilib qo'ymoq" degan konnotativ ma'no (O'TFL, 420) ifodasi uchun xizmat qilmoqda. Keyingi matnda esa "o'n gulidan bir guli ochilmagan" frazemasini "husn-jamoli endigina namoyon bo'la boshlamoq" konnotativ ma'nosi (O'TFL, 597) uchun vosita bo'lgan. Yozuvchi B.Xudoyberganovning "Ayol armoni" romanidan olingan quyidagi parchada esa "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymoq" frazemasini qizining xursandlik kayfiyati otasi Ulug'bekning ichki kechinmalari orqali ifodalangan: "*Oyi, oyijon, suyunchi bering! Men ham ikki-uch kun ichida ishga tushib ketadigan bo'ldim! – deya Farangiz yosh bolalarday yugurib uyga kirib ketdi. "Qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarib qo'ydim, shekilli" deb Ulug'bek o'yladi ichida" (B.Xudoyberganov. Ayol armoni). Yozuvchi B.Xudoyberganovning "Qo'ynimdagi qotil" romanida "o'n gulidan bir guli ochilmay" frazemasini ikki marta qo'llangan bo'lib, ularning har ikkalasi ham bir ayol – erining qotili sifatida ayblanayotgan Zeboxonga nisbatan achchiq kinoya tarzida qo'llangan. Dastlab bu frazema Zeboxonni qotillikka undagan To'lg'onoy tomonidan tilyog'lamalik belgisi sifatida ishlatilgan: "*Nimalar deyapsiz o'rgilay? Shu arzimagan bir erkakni deb o'n gulingizdan bir gulingiz ochilmay o'lib ketmoqchimisiz? Qurib ketsin shu er qilib yurganing, zoti past. Hali meni aytdi dersiz... Sizga yetishish niyatida menman degan erkaklar ketingizdan soya bo'lib ergashib bosgan izlaringizni to'tiyo qilishib ko'zlariga surtib yurishadi, aylanay..." (B.Xudoyberganov. Q.q., 47). Ikkinchi marta bu frazema Zeboxonga nisbatan uning onasi tomonidan qizining xatti-harakatiga nisbatan afsus-nadomat vositasi sifatida qo'llangan: "*Qo'y qizim, bunday dema. Hali sening o'n gulingdan bir guling ochilgan emas. Agar hamma ish bosti-bosti bo'lib sen qamalmay qolsang, Pardagul opangdan omonatlarini olib hovli sotib olamiz. Keyin sen, men, Xolidaxon – uchalamiz birga yashayveramiz, qizim" (B.Xudoyberganov. Q.q., 317).***

Frazemalarning uslubiy ma'nosi ikki komponentdan iborat: a) ekspressiv-baho bo'yog'i – bu komponent frazemaga baholash va boshqa emotsional ottenkalarni yuklaydi; b) ikkinchi komponentni "funktional-uslubiy bo'yoq" deb nomlash maqsadga muvofiq, chunki bunday deb atash frazemalarning turli funktsional uslublarda qo'llanilishini ham o'zida ifoda etadi. Bundan ko'rinadiki, tilimizdagi har bir frazema ikki xil uslubiy bo'yoqqa ega bo'lib, ular bir

hodisaning turli tomonlarini ifodalaydi. Leksikografik ishlarda (amaliyotda) til elementlarning uslubiy bo'yog'i keng tushuniladi: uning doirasiga tarixiy-zamonaviy tavsif xam kiritiladi. Shubhasiz, lug'atlarda «eski», «tarixiy», «neologizm», «betakalluf» singari havolalar ham zarur, ular til elementlarining qo'llanish doirasini, faol yoki nfoaelligini ko'rsatishga xizmat qiladi, lekin bunday havolalar so'z yoki frazemaning uslubiy ma'nosi (bo'yog'i) bilan bevosita aloqador emas.

Shunday qilib, frazemalarning ekspressiv-baho bo'yog'i tarkibini *baholash, emotsionallik va ekspressivlik* tashkil etadi. Baholash deganda predmet yoki shaxsga nisbatan salbiy yoki ijobiy tavsif berish tushuniladi. Har qanday frazema ham baholash xususiyatiga ega emas. Lekin frazema ma'nosini talqin qilganda uning baholash xususiyati ham albatta ishtirok etadi. Bu bilan baholash uslubiy bo'yoqning boshqa komponentlaridan farq qiladi. Agar frazemaning semantik strukturasi baholash semasi bo'lsa, o'sha frazemaning struktural-grammatik qurilishidan qat'iy nazar, ibora izohi sifat orqali beriladi yoki bu izoh tarkibida baho semasini ifodalovchi «nihoyatda», «juda» singari so'zlar qo'llanadi. Masalan: «oralardan qil o'tmaydi» - juda inoq; do'st; «ona suti og'zidan ketmagan» - juda yosh; «ilonning yog'ini yalagan» - juda ayyor, mug'ombir; «yulduzni benarvon uradi» - juda olg'ir, epchil; «og'zi qulog'ida» - nihoyatda xursand; «og'zing qani desa, qulog'ini ko'rsatmoq» - o'taketgan noshud, anqov; «labi-labiga tegmaydi» - juda tez va ko'p gapirmoq; «ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q» - o'taketgan darajada yomon ko'rmoq; «ko'zining oq-u qorasi» - yakkayu yagona va qadr-qiymati beqiyos yuksak; «jon-poni chiqib ketdi» - nihoyatda qattiq qo'rqmoq; «yoqasini ushlamoq» - nihoyat darajada ajablanmoq va boshqalar: *“Matlubaning o'zi ham shunchalik qizishib ketdiki, o'yinning oxirida g'alaba va tabriklardan og'zi qulog'iga yetgan Samig'jon qizlarning qurshovidan zo'rg'a chiqib Matlubaning oldiga kelganda o'pich berganini o'zi ham bilmay qoldi”* (O.Yoqubov. Matlyuba) kabilar.

Frazemalarning emotsionalligi ularning turli xil his-tuyg'ularni, shaxs, predmetlarga nisbatan sub'yektiv munosabatlarni ifodalash bilan bog'liqdir. frazemalarning emotsionalligi quyidagi ikki omil asosida yuzaga chiqadi: a) obrazlilik; b) bir vaqtning o'zida ikki ma'noning reallashuvi. Darhaqiqat, frazemalar qo'rquv, shodlik, ajablanish, hayrat, taajjub, ironiya kabilarni ifodalash imkoniyatiga ega. Masalan, “o'pkasi to'ldi”, “tabi xufton bo'ldi”, “yurak-bag'ri qon bo'ldi”, “yuragiga qil ham sig'maydi” kabi frazemalar qayg'u, alam va xafagarchilik emotsional bo'yog'iga ega bo'lsa, “og'zingizga bol”, “og'zingga asal”, “og'zingizga shaker”, “tilingizga shaker”, “labingizga shakar” singari undov frazemalar quvonch, sevinch emotsional bo'yog'ini ifodalaydi. “Xudo ursin”, “jin ursin”, “uyim kuydi”, “esim qursin”, “insofing bormi”, “he, qurib ketsin” singari undov frazemalar esa qahr-g'azab, turli xil norozilik ottenkalarini ifodalaydi .

Ba'zan frazemalar bir vaqtning o'zida ham emotsionallik, ham baholash xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, “to'rt tomoning qibla” frazemasida

«qayoqqa ketsang ketaver, ixtiyoring o'zingda» emosioial ma'nosi bilan birga (O'TIL, 273), «qat'iy buyruq», taz'iyiq bahosi ham anglashiladi: “-Hali siz shunga ergashmoqchimisiz? Kovushini to'g'rilab qo'yaman men uning shu bugunoq! Sabotajchi! — Ergash asabiy bir holda, titragan qo'llari blan qog'oz qidirib qoldi. — Sekinroq, o'zi shu yerda. — Sekiningiz nimasi! Bas, to'rt tomoni qibla! [Opa singillar 2022](#)” (A.Muxtor, *Opa-singillar*). «Aflotun miya» iborasi esa aqlli kishilarga nisbatan qo'llanish bilan birga (O'TIL-5, 1, 118), o'zida “juda, nihoyat” baho semasiga ham ega. «Ilonning yog'ini yalagan” (O'TIL-5, 2, 198), “tegirmonga tushsa butun chiqadi” (O'TIL-5, 4, 47) iboralari esa «quv, ayyor» ma'nolarini emas, emotsional baholi «juda quv, juda ayyor» ma'nolarini ifodalaydi: “...Tegirmonga tushsa butun chiqadiganlardan ekan. Bolaligidanoq mustaqil yashashga, biravga qaram bo'lmaslikka o'rgangan. Bunaqalar intilgan niyatiga yetmaguncha tinchimaydi, deb», qat'iy ishondi” (S.Ahmad. Kiprikda qolgan tong) kabilar.

Tilshunoslikda “ekspressivlik” atamasi hozircha aniq, mukammal ta'rifga ega emas. O'tgan asrning 50-yillaridayoq taniqli rus tilshunos olimasi Ye.M.Galkina-Fedoruk “emotsionallik” va “ekspressivlik” tushunchalarining o'zaro aralashirilayotganligi, hatto ekspressiv-emotsionallik singari qo'shma tsrminlar qo'llanayotganligi haqida tashvishlanib yozgan edi. Ko'rinadiki, bu o'rinda ekspressivlik ta'sirchanlik bilan tenglashtirilmogda. “Ekspressivlik” terminini bunday keng ma'noda tushunish esa deyarli barcha frazemalarni ekspressiv birliklar deb hisoblashga olib keladi. L.V.Vasilyev, A.V.Kunin, N.A.Lukyanova kabi olimlar ekspressivlikni shaxs, predmet, voqea-hodisaning miqdoriy miqdoriy-belgi tavsifini ifodalash, so'z yoki frazemalarning harakat yoki holatning intensivligini kuchaytirish yoki kamaytirish xususiyati deb qaraydilar. Bizningcha, ekspressivlikni bunday tushunish uning doirasini birmuncha toraytiradi.

Xuddi shuningdek, bugungi kunda ham tilshunoslikda “ekspressiv”, “ekspressivlik” so'zlari termin sifatida ko'pincha noo'rin qo'llanmogda. Hatto T.G.Vinokur to'g'ri ta'kidlaganidek, “ekspressiya” termini butun uslubiy ifodaviylik, ta'sirchanlikni, ular qanday vositalar yordamida hosil bo'lishidan qat'iy nazar, to'la qamrab oldi .

Frazemalar orqali ifodalanadigan ekspressiv-baho va emotsional-baho bo'yog'ining xilma-xil turlari mavjud. Ayrim frazemalar so'zlovchining kishilarga nisbatan ijobiy tavsifi, ijobiy bahosini ifodalasa (“labidan bol tomadi”, “qo'y og'zidan cho'p olmagan”, “musichai beozor”, “yuragida kiri yo'q”, “yuragi keng”, “yuragida o'ti bor”, “dili toza”, “ko'ngli toza” kabilar), boshqalari esa salbiy tavsif, salbiy baho bo'yog'ini ifodalash uchun xizmat qiladi (“beti qattiq”, “yumshoq supurgi”, “tili achchiq”, “pixini yorgan”, “ichi qora”, “usti yaltiroq, ichi qaltiroq”, “tili boshqa, dili boshqa” kabilar).

Frazemalar uchun xarakterli bo'lgan bunday uslubiy bo'yoqdorlikning asosiy turlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

a) ironiya, kinoya semali frazemalar: “kovushi ko'chada qolibdimi?”, “kuydirgan kalladay tirjaymoq”, “tuxum bosib yotmoq”, “dumini xoda qilib

qochmoq”, “beshigini tebratganmisan?”, “laganga solmoq”, “kesakdan olov chiqibdimi?”, “ikki tug‘ib bir qolganingmi?”, “yog‘i chiqadimi?” kabilar: *Fotima shuni bilganidan keyin ishda kun sayin ochila bordi, shunday bo‘ldiki, rais hisobot-saylov majlisida «kesakdan o‘t chiqqan»ga xursandlik izhor qilib, bir qancha qiziq gaplar gapirganidan keyin uni ilg‘or sog‘uvchilar qatoriga qo‘shdi. Nurli cho‘qqilar 2005*

b) hazil-mutoyiba semali frazemalar: “qatig‘i achimagan”, “mulla mingan eshakdek (bo‘lib qolmoq)”, “miltiqning o‘qidek”, “bo‘ri (mushuk) yeydimi?” kabilar: “–*Unga hamisha sergaklanib, ehtiyotkorlik bilan odim tashlash joiz. Aks holda «farg‘onachi» so‘zi oyoqqa tikanday sanchilishi, Bolxin momoning miltiqning o‘qiday so‘zlari kishini yaralab qo‘yishi, Dehqonqulning jo‘yali, mantiqli fikr-mulohazalari odamni Men qaytib kelaman (Tog‘ay Murod zamondoshlari xotirasida) kalovlatib yuborishi, Ziyodulla kalning oddiy shumliklari zamiridagi zil-zambil haqiqatlar kishini chuqur o‘yga toldirishi hech gap emas. Ko‘kda yulduz uchdi.*” (Men qaytib kelaman) va hokazo.

v) mensimaslik, e‘tiborsizlik semali frazemalar: “bino qo‘ymoq”, “balanddan kelmoq”, “dimog‘iga qurt tushmoq”, “nazariga ilmaslik”, “damida osh pishmoq”, “dabdaba qilmoq”, “katta gapirmoq”, “bosar-tusarini bilmay qolmoq”, “o‘zidan ketmoq”, “haddidan oshmoq” kabilar: “*Haddingizdan oshib ketmadingizmi, yangamullo? — dedi jaxl bilan Baxtiyor. — Haqiqat hamisha achchiq bo‘ladi*” (N. Ismoilov. Burgut tog‘da ulg‘ayadi) va hokazo.

g) nafratlanish, jirkanish semali frazemalar: “ko‘rgani ko‘zi, otgani o‘qi yo‘q”, “ishingni qil”, “toshingni ter”, “ichingda it o‘lganmi?”, “ikkalasi bir go‘r”, “ko‘zingni och”, “go‘ringga olib ketasanmi” kabilar; “...Odamlarni ko‘rgani ko‘zi, otgani o‘qi yo‘q edi”. (Ch.Aytmatov, Cho‘qqida qolgan ovchining ohi-zori); “ – *Gapning po‘stkallasini aytsam, o‘sha yigit jonivorlarning tilini bilmasa, toshingni ter, deyaveraman.Sizam aytovring*” (T.Malik. Falak) va hokazo.

d) tahdid semali frazemalar: “ichagini boshiga salla qilib qo‘ymoq”, “jonini ko‘ziga ko‘rsatmoq”, “jonini olmoq” kabilar: “*Dushman bitta mina otib, o‘n bitta o‘zbekni qiyma-qiyma qilsin, bomba tashlab, dyadya Vasyaning ichagini boshiga salla qilib qo‘ysinda, men qo‘ydek yuvosh, musichadek beozor bo‘lib turaveraymi! Yo‘q! Qonga – qon!*” (O‘.Hoshimov. Ikki eshik orasi) va hokazo.

Tilimizdagi frazemalarning asosiy qismi uchun muayyan baholash ottenkasi xarakterli bo‘lgani sababli emotsionallik ularning doimiy belgisi bo‘lib qoladi. Masalan, “yuragi shuv etib ketdi” iborasi normativ qo‘llanishda ijobiy baho nozikligiga ega bo‘lib, “bir lahza ich-ichidan qo‘rqish aralash hayajonlanmoq” ma’nosini ifodalaydi (O‘TFL, 320). Said Ahmadning “Jimjitlik” romanida bu ibora “yuragi orqasiga tortib ketmoq” o‘xshash varianti bilan qo‘shilgan, kontaminatsiyaga uchragan holda qo‘llanib, Tolibjonning ichki xayajoni, qo‘rqishi, hadiksirashini ifodalashga vosita bo‘lgan: “*Birdan yuragi shuv etib orqaga tortib ketdi. Singlisi boshqa yoqqa ko‘chib ketgan bo‘lsa-ya*”

(S.Ahmad. Jimjitlik). Shu iboraga yaqin bo'lgan "yuragi qon bo'ldi" iborasi esa "diltang bo'lmoq, ziq bo'lmoq, xunob bo'lmoq" ma'nolarini ifodalaydi (O'TFL, 232) hamda negativ, ma'qullamaslik ottenkasiga ega: "...Jigarbandining nasibasi hayf ketayotganidan yuragi qon bo'lgan Hamida bonu: — Bizni shu ko'ygga solganlani ona sutining uvoli ko'r qilsin! — deb pichirlardi" (P.Qodirov. Avlodlar dovoni...).

Shu bilan birga, tilimizda nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda o'z uslubiy bo'yoqdorligini o'zgartiradigan ayrim frazemalar ham yo'q emas. Masalan, "xudo ursin", "xudo bir asradi", "baytu g'azal o'qimoq", "xudo yarlaqagur", "yo'l bo'lsin", "yo'lga solmoq" singari frazemalar ham ijobiy, ham salbiy ma'no nozikliklarini ifodalash xususiyatiga egadir. Masalan, adabiy tilimizda "bayt-g'azal o'qimoq" iborasi bo'lib, "dard-hasrat bayon qilmoq" ma'nosini ifodalaydi (O'TIL, 1, 74; O'TIL-5, 1, 144). Bu ibora Said Ahmadning "Ufq" trilogiyasida Nizomjon va Dildor o'rtasidagi sevgi tarixini qisqa va ixcham shaklda ifodalash uchun qo'llanilgan: "Shu oqshom Nizomjon dilida tugilib yotgan chigilni yechib tashladi. Shundan keyin qancha baytu g'azallar o'qildi, "to o'lguncha" degan ahdu paymonlar bo'ldi" (S.Ahmad. Ufq). A.Qahhorning "Sinchalak" qissasida esa "baytu g'azal o'qimoq" iborasining "baytu g'azal aytmoq" variantidan foydalanilgan va bu ibora salbiy ma'no nozikligini ifodalash uchun bo'ysundirilgan edi: "Zulfiqorovning xotini uyidan haydab yuboribdi va Qalandarovning nomini aytmagan bo'lsa ham, "suyangan tog'i" sha'niga qancha baytu g'azallar aytibdi" (A.Qahhor. Sinchalak). Said Ahmadning "Qirq besh kun" romanida esa bu iboraning "baytu g'azal bilan maqtamoq" variantidan foydalanilgan: "Ikromjon mundoq o'ylab qarasa, bu artistmijoz sherigi bilan ishlaydigan bo'lsa, sira kosasi oqarmaydigan. Axir uni Oxunboboyev qancha baytu g'azallar bilan maqtab Ali polvonning oldiga qo'yib ketdi..." (S.Ahmad. Qirq besh kun).

Leksikografik amaliyotda ko'pincha frazemalarning baholash ottenkasidagi bunday o'zgaruvchanlik hisobga olinmaydi, faqat birgina ma'no uchun misol keltiriladi, xolos. Masalan, O'TIL va O'TIL-5da baholash ottenkasi o'zgaruvchan xarakterga ega bo'lgan "ko'ngli yo'q", "ko'ngli ochiq", "ochiq ko'ngil" kabi iboralarning har ikkala ma'nolari qayd etiladiyu, ularning faqat dastlabki ma'nolari uchun misollar beriladi, xolos (O'TIL, 1, 415; O'TIL-5, 2, 458). Sh.Rahmatullayevning lug'atida ham "ko'ngli yo'q" iborasining "istamaslik" ma'nosi (O'TFL, 156), "ochiq ko'ngil – ko'ngli ochiq" iboralarning "samimiy, g'ayirlikni bilmaydigan" ma'nolari (O'TFL, 205) qayd etiladiyu, ularning baholash ottenkalaridagi o'zgaruvchanlik (enantiosemik) xususiyati inobatga olinmaydi. Yoki "gapi bir joydan chiqdi" iborasining O'TIL va O'TIL-5da "hammaning gapi, maslahati bir xil bo'lib chiqdi" ma'nosi (O'TIL, 1, 186; O'TIL-5, 1, 483), Sh.Rahmatullayev lug'atida "gap(lar)i bir joydan chiqdi" iborasining "fikr-o'ylari mos keldi" ma'nosi (O'TFL, 64), "Uyg'ur tili frazeologik lug'ati"da "gapi bir yerdan chiqmoq" iborasining "so'zi, degani o'xshash, birdek bo'lmoq" ma'nosi (UyTFL, 43) ta'kidlangan,

ammo bu iboralar baho ottenkalaridagi enantiosemik (ziddiyatli) o'zgaruvchanlik holati bu manbalarda o'z aksini topmagan.

Shuni inobatga olish lozimki, tilimizdagi ayrim frazemalarda baho semalari matn talabi bilan bog'liq holda ham ijobiy, ham salbiy xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, "ko'zi uchmoq" frazemasini eski o'zbek adabiy tilida "ko'rgisi kelmoq, mushtoq bo'lmoq" ma'nosini ifodalagan: "Ko'zum uchadur, magarki yorim keladur, // Es har dam ozar, magar nigorim keladur" (A.Navoiy. G'aroyib us-sig'ar). Hozirgi vaqtga kelib "ko'zi uchib turibdimi" iborasi "ko'rishni xohlamaslik" degan kesatq ma'no (O'TFL, 142)ni ifodalaydi: "-Tumanga ko'chmoqchi emishsan, rostmi? – deb so'raydi Zabarjad mavzuni o'zgartirish maqsadida. – Ha, shunday niyatim bor. Bir-ikki yil u yerda yashab, keyin Toshkentgami, Samarqandgami ketaman ko'chib! – Voh, voh, sizga ko'zi uchib turgan ekan-da shaharning!" (E.A'zam. Zabarjad).

Yoki tilimizdagi «nom chiqarmoq» frazemasini ham ana shunday enantiosemik xususiyatga ega. Bu ibora "mashhur bo'lmoq" ma'nosini ifodalaydi (O'TFL, 182): "*Hamdamboy oz fursat ichida Mirza Hamdam degan nom chiqardi. Tengqurlariga qaraganda xiyla hushyor, zehni o'tkir edi uning. Rus tilini, rus yozuvini puxta egallab, hokim janoblarining hurmat-u e'tiborini qozondi*" (X.To'xtaboyev, *Qasoskorning oltin boshi*). Shu bilan birga, bu frazema "biror illati tufayli yomonotliq bo'lmoq, yomon nom bilan ovoza bo'lmoq" ma'nolarini bildiradi: "*Yana biri qaysidir rayon gazetasining muharriri raykom byurosining a'zosi bo'lgan. Plenumda uchinchi sekretarlikka tavsiya qilingan, rayonda suyuqoyoqligi bilan nom chiqargan ayolga qarshi ovoz bergan*" (Said Ahmad. Umrim bayoni) kabilar.

Yuqorida ta'kidlanganidek, tilimizdagi frazemalar uslubiy ma'nosining ikkinchi komponenti uning funksional-uslubiy bo'yog'idir. Funksional-uslubiy bo'yoq frazemaning qo'llanishini muayyan nutqiy doiralarda, uslublarda chegaralaydi. Frazema ko'pincha u yoki bu realiyani, hodisani ifodalab, baholabgina qolmay, muayyan nutq uslubining o'ziga xos lisoniy xususiyati haqida signal beradi. Tilshunos olimlar frazemalarning funksional-uslubiy bo'linishi (tarmoqlanishi) haqida gap ketganda ko'pincha ularni lug'aviy birlik – so'zlar singari uslublararo, kitobiy, so'zlashuv va oddiy so'zlashuv tiplariga ajratadilar. Bunda frazemalarning so'zlardan farqli holatlardagi qo'llanilish xususiyatlari to'la hisobga olinmagan ko'rinadi.

"Uy", "suv", "non" kabi umumiste'moldagi so'zlar nol uslubiy bo'yoqqa ega, ular ma'lum bir tushunchanigina ifodalab, qo'shimcha emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lmagani uchun intellektual leksika deyiladi. Ular uslubiy, ekspressivlik-bo'yoqdorlik jihatdan neytral, funksional tomondan esa umumuslubiy yoki uslublararo xarakterga ega, chunki ular tilning barcha funksional uslublarida qo'llanilishi mumkin, bunday umumiste'molga oid so'zlarni kitobiy, rasmiy uslublarda ham uchratish mumkin. Frazemalar orasida faqat ayrimlari ("ochiq xat", "ochiq ko'ngil", "ochiq yo'l bo'lsin", "orasi buzilmoq", "oraga tushmoq", "oila qurmoq", "oila tebratmoq", "olam guliston" kabilar) barcha uslublarda yorqin qo'llanilish imkoniyatiga ega.

Masalan, “oyoqqa turmoq”, “orani buzmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “obi-diyda qilmoq”, “qo‘ldan-qo‘lga o‘tmoq”, “oralari ochiq” kabi frazemalar emotsionallik va baholash xususiyatiga ega emas, ammo bu iboralar uchun ularning obrazlilik bilan bog‘liq holda ekspressivlik ham xos. Shunga muvofiq, bu iboralarni uslubiy jihatdan neytral yoki umumuslubiy tarzida tasnif qilib bo‘lmaydi: *“Otaqo‘zi bo‘lsa o‘g‘limning ishini o‘qimading, o‘qimasdan turib chippakka chiqarayapsan, ilmiy rahbariga adovat qilaman., deb o‘g‘limning oyog‘idan olayapsan, deb ta’na qilipti”* (O.Yoqubov. *Diyonat*); - *“...Hali borib yana o‘z tashvishlaring bila qovurilarsan, kuyarsan, obi-diyda qilarsan”* (Mirmuhsin. *Umid*); *“...- Aziz polvon keladigan bo‘lsa, men qaytib ketaman, deb hozir obi-diyda qilib turgan eding-ku”* (S.Ahmad. *Ufq*).

Bizningcha, frazemalarni funksional-uslubiy bo‘yoqdorligi jihatidan quyidagicha ikki guruhga ajratish maqsadga muvofiqdir:

a) qo‘llanish jihatidan muayyan uslubga bog‘liq bo‘lgan frazemalar: “qo‘l ko‘tarmoq”, “domiga tushmoq”, “rol o‘ynamoq”, “o‘lik jon bo‘lmoq”, “javlon urmoq”, “yoqasini chok etmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “maydonga tushmoq”, “yetti uxlab tushiga kirmaslik”, “xamirdan qil sug‘urganday”, “qo‘li yengil”, “kapalagi uchdi”, “oyoq uchi bilan ko‘rsatmoq” kabilar;

b) funksional jihatdan muayyan uslubga bog‘liq bo‘lmagan frazemalar: “ikki gapning birida”, “jon olib jon bermoq”, “oyog‘i osmondan kelmoq”, “popugi pasayib qolmoq”, “po‘konidan yel o‘tmagan”, “nog‘orasiga o‘ynamoq” kabilar:

Birinchi guruhdagi frazemalarni o‘z navbatida kitobiy, so‘zlashuv va oddiy so‘zlashuv tiplariga ajratish mumkin.

Tilshunoslikda frazemalarning ekspressiv-baholash va funksional-uslubiy bo‘yoqdorligini uslubiy ma’no komponentlari sifatida tan olish, ular o‘rtasidagi munosabat masalasiga doir turli hil qarashlar mavjud. Masalan, A.I. Molotkovning fikricha, frazemalarning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularning muayyan nutqiy uslublarda qo‘llanishi bilan bevosita bog‘liq emas: “frazeologizmning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularni muayyan funksional uslubda qo‘llash hamda o‘zlaridagi uslubiy va tarixiy-zamonaviy tafsifi bilan bog‘liq emas. Ibora og‘zaki so‘zlashuv, oddiy, eskirgan, dialektal xususiyatlardan qat’iy nazar, u yoki bu ekspressiv-emotsional bo‘yoqni nutq jarayonida, qo‘llanishda oladi” [8].

Boshqa bir guruh olimlar esa bu ikki komponent (ikki bo‘yoq) bir-biri bilan uzviy bog‘liq, ular bir butun holda frazemaning semantik tuzilishida amal qiladi, deb ta’kidlaydilar .

Avval qayd qilganimizdek, frazemalar tarkibidagi bu ikki komponent (ikki bo‘yoq)ni o‘sha frazema dagi bir hodisaning turli tomonlariga qiyoslash mumkin. Ba’zan frazemaning ekspressiv-baho bo‘yog‘i uning funksional-uslubiy bo‘yog‘i bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, ular o‘rtasida sabab-oqibat munasabatlari yuzaga keladi, ya’ni biri ikkinchisini taqozo etadi, keltirib chiqaradi. Frazema qanchalik yorqin ekspressiv-baxo bo‘yog‘iga ega bo‘lsa, u funksional-uslubiy jihatdan shunchalik chegaralangan bo‘ladi (masalan,

qiyoslang: so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan "itday akillamoq", "itday talamoq", "go'ringda to'ng'iz qo'pqr", "tishining kirini so'rmoq" singari iboralar). Yoki salbiy baho ottenkasiga ega bo'lgan "bozori o'tmadi" (O'TIL, 299), "o'zini bozorga solmoq" (O'TIL, 299) "zahrini sochmoq" (O'TIL, 142) kabi frazemalar ko'proq so'zlashuv uslubi uchun harakterli bo'lib qoladi.

Ko'p hollarda frazemalar tarkibida mavjud ikki baho ottenkasining qo'shilgan holati ko'zga tashlanmaydi, ular alohida-alohida, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan holda amal qiladilar. Jumladan ibora emotsional-bo'yoqqa yoki ijobiy baholash ottenkasiga ega bo'lsa ham, hammasi kitobiy bo'lavermasligi mumkin, yoki aksincha, inkor, salbiy bo'yoqdorlikka ega bo'lgan frazemani hamma vaqt so'zlashuv uslubiga hos deyish to'g'ri bo'lmaydi. Fikrimizni quyidagi misollar ham tasdiqlaydi: "itning keyingi oyog'i" (O'TIL, 241), "it tegdi" (O'TIL, 241) "buzoqning yugurgani somonxonagacha" (O'TIL, 364) kabi iboralar salbiy bo'yoqqa ega, lekin ular ko'proq o'zbek tilining kitobiy uslubiga xoslangan: "– Xo'jayin, - dedi Begijon umidsiz bir ahvolda. – Meni kechiring. Bir itlik qilib qo'ydim..." (Said Ahmad. G'ildirak); "Quv-quv, ushla-ushla, terga-terga boshlanib qishloqqa it tegdi. Biri jon saqlash uchun cho'lga ko'chdi, biri qurama eliga ketdi" (O'talar yurtida) kabilar.

Xuddi shuningdek, "do'ppini osmonga otmoq", "do'ppisini yarimta qilib yurmoq", "ogizga tushib ketdi", "og'zi ochilib qoldi", "og'ziga qaratmoq", "oralardan qil o'tmaydi", "obro' qozonmoq", "obro'yi baland" singari iboralar ijobiy ekspressiv-baholash ottenkasiga ega bo'lgani holda kitobiy uslubga hosdir.

"Ko'zim uchib turuvdi", "mohovga oshna qilmoq", "moshxo'rdaga qatiq bo'lmoq", "nafasingni issiq qil", "nomer ko'rsatmoq", "ovozingni o'chir", "oyoq chiqarmoq", "ulfat ko'rgan", "uyqu bosdi" iboralarning barchasi asosan so'zlashuv uslubiga hos, lekin bu iboralardan oxirgi ikkitasi ijobiy baholash ottenkasiga, qolganlari esa salbiy bo'yoqqa egadir: *Sen siyosatchi emassan, senga shafqat qilishmaydi. – O'chir ovozingni!*" (T.Malik. Shaytanat) kabilar.

"G'ijillashib qolmoq", (QO'RFL,324), "qo'ltiqqa urmoq" (QO'RFL, 322), "og'zi bemaza" (QO'RFL, 206), "jin ursin" (O'RL, 105), "jag' urmoq", (O'RL,104) iboralari shaxs, uning hatti-xarakatlarini haqida salbiy va qisman ijobiy ("jin ursin") baho ifodalaydi, lekin ularning barchasini oddiy so'zlashuv uslubiga xoslangan, deb tasnif qilish mumkin.

Muayyan uslubga funksional jihatdan bog'liq bo'lmagan frazemalar uchun emotsionallik va baholash hususiyati nisbatan kamroq xarakterlidir, lekin ularning ko'pchiligi (keng ma'noda) ekspressiv xususiyatga ega. Masalan, "oq yo'l", "omon bo'ling", "yaxshi boring", "yaxshi yotib turing" kabi frazemalar ekspressiv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu tipdagi iborlardan, ya'ni so'zlashuv nutqi iboralaridan ayrimlari yuqori (ko'tarinki) xarakterga ega bo'lib, ma'qullash ottenkasini ifodalasa ("yaxshi boring", "omon bo'ling" singari), qolganlari esa salbiy ottenkani ifoda etadi. Turli ekspressiv-emotsional baho xususiyatiga ega bo'lgan bunday frazemalar bir tipga, ya'ni muayyan uslubga

xos bo'lmagan iboralar tipiga birlashadilar. Tilimizdagi bunday frazemalarning lisoniy xususiyatlari, matn tarkibidagi funksional-semantik imkoniyatlari ijobiy istak ifodalovchi iboralar sifatida maxsus tadqiq etilgan.

Ko'rinadiki, tilimizdagi iboralar uslubiy ma'nosining ikki komponenti o'rtasidagi aloqa xilma-xildir. Shunga ko'ra iboraning funksional uslubiy xoslanishini belgilashda uning ekspressiv-baho bo'yog'i har doim ham asosiy mezon bo'la olmaydi. Shunday qilib, frazemalarning ekspressiv-baho bo'yog'i tarkibini a) baholash, b) emotsionallik va v) ekspressivlik tashkil etadi. Baholash deganda predmet yoki shaxsga nisbatan salbiy yoki ijobiy tavsif berish tushuniladi. Har qanday frazema ham baholash xususiyatiga ega emas. Lekin frazema ma'nosini talqin qilganda uning baholash xususiyati ham albatta ishtirok etadi. Bu bilan baholash uslubiy bo'yoqning boshqa komponentlaridan farq qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Abjalova M., Rashidova U. Özbekçe Türkçe Otomatik Çeviri Yazilimi İçin Deyimlerin Veritabanini Oluşturma Sorunu //Journal of Turkic Civilization Studies. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 178-187.
2. Bozorboyev K.T. O'zbek so'zlashuv nutqi frazeologizmlari. Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Samarqand, 2001. – В. 6-17.
3. Ishayev A. O'zbek dialektal leksikografiyasi. – Toshkent, Fan, 1990. – В. 127-128.
4. O'rinboyev B., O'rinboyeva D. Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi. – Toshkent: Fan, 1991. – В. 91;
5. Rashidova U. M. O'zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili //Fil. fan. diss. avtoreferati, Samarqand. – 2018.
6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – С. 368;
7. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка ХУП-Х1Х веков. – М.: Просвещение, 1982. – С. 223-227;
8. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания // Фразеологический словарь русского языка: свыше 4000 словарных статей / сост. Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров; под ред. А.И. Молоткова. М.: Сов. энциклопедия, 1967. С. 7-23. (Molotkov A.I. Frazeologicheskiy slovar russkogo yazika: svishe 4000 slovornix statey/sost. L.A.Voynova, V.P.Jukov, A.I.Molotkov, A.I.Fedorov; pod red. A.I.Molotkova. M.: Sov.ensiklopediya, 1967.S.7-23).
9. Примбетов Т. Просторечные слова в современном казахском языке. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Алма-Ата: 1988. – С. 4-9 ва бошқалар. (Primbetov T. Prostorechniye slova v sovremennom kazaxskom yazika. Avtoref.dis...kand. filol.nauk. – Alma-Ata: 1988. – S.4-9 va boshqalar).
10. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологические аспекты. – М.: Школа «Язык и русской культуры», 1996.(Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiye aspekti. – М.: Shkola "Yaziki russkoy kulturi", 1996).
11. Филин Ф.П. О структуре современного русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1973. № 2. – С. 8. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan,1981.– В. 192. (Filin F.P. O strukture sovremennogo russkogo literturnogo yazika//Voprosi yazikoznaniya. 1973. № 2. – S. 8).